

lijkheden worden opgelost geheel aan Uw uitwerking ontbreken

5 punten

B. Wat bedoelt U met controle der geheele verkoop- en debiteurenadministratie, U wilt toch niet de copie facturen post voor post gaan afchecken. De verstrekking van marktwaarden behoeft toch niet op de controle te geschieden. Deze staan voor den accountant vast, buiten de controle om.

U kunt firmantensalarissen toch in overeenstemming brengen met overeenkomstige directeursalarissen. Na Uw uiteenzetting onder punt 3 lijkt het toch het best een nieuwe balans op te stellen. Punt 5 en 6 zeggen niets. Ook dit deel is ontzettend beknopt en dus oppervlakkig. U zegt niet veel dat niet goed is, maar laat heel wat punten vooral wat finesses betreft in het midden. Vgl. hiervoor officieele uitwerking.

6 punten

Naschrift

Met dezen nemen rubriek-redacteuren afscheid van de medewerkenden aan deze rubriek. Het is jammer, dat we niet een ruimeren kring van medewerkers konden omvatten en de Redactie-Commissie daarom tot opheffing moest besluiten. We hopen van dit deel van onzen arbeid te mogen scheiden in het gevoel van met dit vertheoretiseeren van praktische ervaring iets gedaan te hebben dat voor enkele belangstellenden profijt had en mogelijk ook onder studeerenden-niet medewerkers gewaardeerd werd. We hopen dat onze vroegere medewerkers en de verdere belangstellenden hun interesse overdragen op de nieuwe rubriek „Examenvraagstukken”.

POLAK en MEY

UIT HET BUITENLAND

Red.: J. E. ERDMAN, JAC. H. KRAMER en C. J. MEYER
(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

Premie op Loon

In het November-nummer van „Mon Bureau” wordt een nieuw systeem van premie-betaling op het loon ontwikkeld. De Amerikaan *C. A. Wheeler*, directeur van de „Compagnie de Blanchissage Aeme” te Fort Worth is er de uitvinder van en heeft het in zijn eigen bedrijf ingevoerd.

Het systeem, dat de niet aantrekkelijke benaming „Blood test” wordt gegeven, komt in hoofdzaak op het volgende neer:

Een vak wordt verticaal in 13 kolommen verdeeld; iedere kolom stelt voor een werkweek. Elk vak is dus bestemd om 3 maanden dienst te doen.

De kolommen zijn horizontaal in 15 gelijke deelen verdeeld.

In de genoemde fabriek zijn de vakken en hun onderverdeling in vakjes op de muren der fabriek aangebracht en de basis wordt door een roode lijn aangegeven. Hieraan zou het systeem den naam van „Bloodtest” ontleenen. De roode lijn geeft niet aan een zekere hoeveelheid werk, een vast getal, zij geeft aan een „vooruitgang”.

Ieder der 15 verkoopers van de fabriek heeft een nummer. Om voor een premie in aanmerking te kunnen komen moet b.v. verkooper no. 4 zijn nummer ingeschreven vinden boven de roode lijn, maar daarvoor is noodig dat zijn verkoopprovisie hooger is dan die van de voorafgaande week.

De verkoopprovisie moet dus *niet een bepaald bedrag bereikt* hebben, noodig is slechts dat zij *hooger* is. Elke teruggang der

provisie, hoe hoog die provisie op zich zelf ook zij, is oorzaak, dat het nummer van den verkooper niet vermeld wordt.

Ieder verkooper moet dus iedere week in provisie (dat is dus omzet voor de fabriek) vooruit, anders loopt hij de kans geena premie te ontvangen.

Hij die den grootsten vooruitgang heeft in een week ontvangt \$ 10.— extra, de daarop volgende \$ 7.50 en de derde \$ 2.50. Niet alleen den verkoop vergrooten, maar dezen zoo vèèl mogelijk vergrooten, is noodig om premie te verdienen.

Bovendien bestaat er een „troostpremie”.

Hij, die gedurende 4 achtereenvolgende weken zijn nummer op het vak boven de roode lijn heeft vermeld gezien, krijgt eveneens \$ 10.—. Hierin ligt dus een belooning voor hem, die weliswaar zijn omzet stelselmatig weet te vergrooten, maar er niet in kan slagen om voor de eerste drie prijzen in aanmerking te komen.

Boekhouding bij Gedeprecieerde Munt

In hetzelfde nummer komt een artikel voor inzake de boekhouding in landen met gedeprecieerde munt. Dezelfde kwesties, die indertijd in Duitschland aan de orde waren, doen zich nu in Frankrijk voor en evenals destijds daar, is men ook in laatstgenoemd land het blijkbaar niet met elkaar eens.

Metten van Kantoorwerk

„Mon Bureau” van Februari bevat een artikel: *L'Etat actuel de la mesure de Travail du Bureau* door *Marion A. Bills*.

De American Management Association heeft in Februari 1926 te Chicago een congres gehouden, waarop dit onderwerp ter sprake is gebracht.

De Association heeft 250 vragenlijsten verzonden aan de bestuurders van diverse organisaties. Gevraagd werd o.m. hoe hun methode was om de arbeidsprestatie van een bureau te meten.

Slechts 79 antwoorden kwamen in, waarvan 39 meldden, dat geen enkele methode in gebruik was, 15 zaken gaven op, dat de prestatie wel gemeten werd, maar dat haar personeel niet volgens die basis betaald werd. terwijl 25 organisaties antwoordden, dat zij de prestaties van het kantoorpersoneel maten en een gedeelte van dit personeel volgens dit metingssysteem betaalden. Van de meest eenvoudige tot de meest ingewikkelde systemen vinden toepassing. Het artikel maakt den indruk, dat zelfs in Amerika, dat toch het land van het grootbedrijf is, de meting weliswaar wordt toegepast (en dan nog alleen bij die groepen van Kantoorpersoneel die wegens den aard van het werk — polisschrijvers bij een assurantiemaatschappij, vrachtbrievenschrijvers bij een spoorwegmaatschappij, etc. — zich tot meting gemakkelijk leenen) doch slechts een gering percentage van dit personeel op dezen grondslag betaald wordt.

Onderzoek naar de Activa en Passiva aan het begin van een Controle

The Journal of Accountancy van Februari 1927 begint met een artikel: „Assets and Liabilities at Beginning of Audit Period” door *J. Robinson*.

De schrijver stelt voorop, „that verification be not confined „to the transactions occurring during the period under review, „but that it also includes verification of certain of the assets, „and liabilities at the beginning of the period”. Het doet er niet toe of de controle, die aan den accountant is opgedragen is een „balance-sheet-audit, a detailed audit or even a special examination”, het „voor-onderzoek” dient hetzelfde te zijn.

De schrijver motiveert zijn meening als volgt:

„A certified (or if not certified, an unqualified) presentation of assets and liabilities in an accountant's report should

„warrant the confidence that their authenticity and adequacy have been established in accordance with sound procedure and that their classification, and terminology are in conformity with recognized accounting, financial and legal custom. In the absence of any expressed qualification to the contrary, those who are financially interested in the client's business, in particular, and the public in general, have every reason to assume that the accountant's verification of the assets and liabilities as reported by him was complete in every respect, regardless of any restriction which may have obtained in the verification of the income and expense accounts.

„It is to the interest of the accounting profession that this confidence be so assumed. To be merited, verification must be thorough and satisfactory; and to be thorough and satisfactory it must not be limited to transactions during the period under review but must include the transactions which previously entered into the accounts, where determination of the integrity of the balances is contingent wholly upon the correctness of the items which entered into their entire composition and which, because of the nature of the accounts, permit of no corroborative method of verification”.

De schrijver geeft alsdan aan, hoe dat „previous examination” moet geschieden, wanneer er nog geen accountant in die zaak gewerkt heeft.

„If the client”, schrijft Robinson, „does not place a restriction upon the engagement by which verification is strictly confined to the transactions during the period under review, the beginning verification should be complete and thorough, substantially in accordance with the suggestions hereinafter offered (in deze „suggestions”, ontwikkelt de schrijver een methode van onderzoek naar bestaan, omschrijving en waardeering der activa en passiva, zooals deze thans in Holland wordt gedoceerd).

Indien er reeds een accountant gewerkt heeft, dan acht de schrijver het niet onmogelijk „that such previous audit can be made to expedite the current verification of the beginning assets and liabilities. A copy of the report on such audit should be obtained and inspected. If agreeable to the client the copy should be retained in the current working papers. If this is not agreeable and if the audit was made as of a recent date, a schedule should be made of the assets and liabilities reported, together with a notation of any material comments as to limitation of verification or as to any pertinent information disclosed.”

Wat de „previous examination” betreft, onderscheidt de schrijver:

1°. Verification of items which entered into composition of the balances.

Hiertoe acht de schrijver te behooren: patenten, merken, goodwill, e.d. in het algemeen dus m.i. die activa en passiva, ten aanzien waarvan de accountant voor de waardeering genoodzaakt is naar vorige jaren terug te gaan.

2°. Verification of that, which physically or otherwise (direct information, subsidiary records) actually represents the balances (excepting plant-properties).

Tot deze groep behooren: bankpapier, wissels, obligaties, hypotheek e.d. alsmede „capital-stock”.

De eerste groep posten „should be verified as to their composition not only for the actual period under review, but for their entire period of composition, because in the absence of an alternative method of verification the integrity of the balances at the end of the current period is wholly predicated upon their entire composition”.

Ten aanzien van de laatste groep posten „verification is accomplished in the regular course of the current audit, for if the balance at the end of the period is established, it is gene-

ally proper to accept the correctness of the accounts as they then stand”.

J. E. E.

EEN NIEUW ORGAAN

Wij ontvingen het eerste nummer van „*De assistent Accountant*”, Maandblad van en voor de assistenten van het Nederlandsch Instituut van Accountants”.

Volgens het inleidend woord zal het blad dienen:

1. voor de officieele mededeelingen der uitgevende Vereenigingen (zijnd thans de Rotterdamsche en 's-Gravenhaagsche Assistentenvereenigingen).

2. Opstellen en vragen, door lezers ingezonden over onderwerpen, welke met de studie in eenig verband staan.

Terwijl bovendien „een beperkte plaats” voor „Varia” ter ontspanning kan worden ingeruimd.

Wij begroeten het als een teeken van energie en krachtig vereenigingsleven, dat deze assistenten, die niet anders dan door studie in hun „vrijen tijd” het diploma kunnen behalen, dat toch aller ideaal zal zijn, vertrouwen, dat zij in staat zijn een „orgaan” uit te geven. Wij roepen hun gaarne een welkom toe en zijn er ver van om te denken, dat er bladen genoeg zijn en dit dus overbodig is. Integendeel geen vereeniging van beteekenis kan een orgaan, om haar leden te bereiken, missen en daar wij in het belang van ons beroep niet anders kunnen wenschen dan dat de assistenten zich energiek en ondernemend toonen, volgt daaruit, dat wij er ons over verheugen zullen, als hunne vereenigingen hun orgaan tot een voor den assistent onmisbaar blad zullen weten te maken.

Doch wij hebben nog een bijgedachte. Wij zien de medewerking aan deze noviet onder de vakbladen, als een niet te vermaden gelegenheid voor den aankomenden accountant, om de gewoonte te verkrijgen om over de belangen van het beroep en de problemen, die zich daarin voordoen, na te denken en vorm aan deze gedachten te geven. De assistenten, die hiervan gebruik maken, hopen wij — zijn zij eenmaal accountant — te kunnen begroeten als medewerkers aan *ons blad*.

EEN BELANGRIJKE UITGAVE

Wij vestigen de aandacht onzer lezers op een uitgave van den „Ausschuss für wirtschaftliche Verwaltung beim Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit” te Berlijn, *) genaamd: *Das betriebswirtschaftliche Schrifttum* met den ondertitel *Nachweis und Auswertung der in- und ausländischen Fachliteratur*.

Jaarlijks verschijnen 12 afleveringen. De eerste is van September, de tweede van November 1926, *) ieder van circa 100 bladen tusschen kwarto en folio in, aan één zijde en in twee kolommen bedrukt.

De wijze, waarop deze uitgave is verzorgd, is typisch Duitsch in den besten zin van het woord: systematisch en grondig.

De eerste aflevering begint met het weergeven in uittreksel van een viertal interessante artikelen, waarvan drie over de Budgetrekening — resp. controle. Dit is echter slechts toegift. Het eigenlijke is het systematische overzicht van de bedrijfs-huishoudelijke tijdschriftliteratuur in binnen- en buitenland.

De volgende indeeling wordt gevolgd

- I. Systematisch overzicht
 - a. algemeene bedrijfshuishoudkunde

*) Het adres der A.V.V. is Berlin N.W. 7 Schadowstrasse 1 B.

**) De plaatsing werd eenigszins vertraagd door plaatsgebrek. Er verschenen sedert geregeld afleveringen.